

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE DO OROPOUCHE NA REGIÃO AMAZÔNICA: UMA ARBOVIROSE EMERGENTE

Ezequiel Gonçalves Rodrigues - UNITPAC – ezequielgr3@gmail.com

Ana Jasmin Nunes Alencar - UNITPAC – anajasminalencar@gmail.com

João Gustavo Rodrigues Ribeiro - UNITPAC – foconoaleco800@gmail.com

Vitória Carolliny Tavares da Silva Brito - UNITPAC – vitoria02tavares@gmail.com

Mariana Nunes Lima - UNITPAC – marifbnl@gmail.com

Rita Mikelle Soares Dias - UNITPAC – ritamikellesdias@gmail.com

INTRODUÇÃO: A febre do Oropouche é uma arbovirose emergente transmitida por culicídeos (insetos vetores) que, historicamente, tem sido associada à Região Amazônica. No entanto, a expansão da doença para outras áreas do Brasil tem sido observada, evidenciando uma mudança no padrão epidemiológico. Condições ambientais favoráveis e fatores socioeconômicos contribuem para a manutenção e proliferação dos vetores, intensificando o risco de transmissão. Este estudo integra os dados dos Informes Semanais de Arboviroses do Ministério da Saúde, abrangendo a totalidade do ano de 2024 e os dados preliminares do início de 2025.

METODOLOGIA: A análise foi realizada com base em dados extraídos dos Informes Semanais de Arboviroses do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, referentes aos períodos de 2024 (Semana epidemiológica 01 a 52) e 2025 (Semana epidemiológica 01 a 09). As informações, oriundas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), incluíram o número total de casos confirmados, perfil etário, distribuição por sexo e dados geográficos. **RESULTADOS:** Em 2024, as Semanas Epidemiológicas (SE) 01 a 26 registraram 6.973 casos de Febre do Oropouche, enquanto as SE 27 a 52 contabilizaram 5.497 casos, totalizando 12.470 casos ao longo do ano. A distribuição foi equilibrada entre os sexos, com 51,8% dos casos em indivíduos do sexo masculino, e 60,1% concentrados na faixa etária de 20 a 49 anos. Destaca-se que, na Região Norte, 78,4% dos casos tiveram o local provável de infecção (LPI) nessa área, evidenciando a alta prevalência e o caráter endêmico da doença na Amazônia. Nos dados preliminares de 2025 (SE 01 a 09), foram confirmados 6.051 casos, representando um aumento de 46,1% em relação ao mesmo período de 2024, o que sugere uma intensificação da transmissão. **CONCLUSÃO:** A integração dos dados de 2024 e 2025 demonstra um expressivo aumento na incidência da Febre do Oropouche, especialmente com a alta prevalência na Região Norte. Essa tendência reforça a necessidade de intensificar as ações de vigilância epidemiológica e de controle vetorial, com foco na área amazônica, a fim de mitigar os impactos dessa arbovirose emergente na saúde pública.

Palavras-chave: Infecções por Arbovirus, Epidemiologia, Amazônia

REFERÊNCIAS:

MEDEIROS, A. B. M. de; DINIZ, L. A. S.; MARTINS, F. E. das N.; MOTA, M. de K. N.; MAGALHÃES, L. M. T.; ALVES, D. S.; MONTEIRO, V. D.; SOUSA, T. F. de; CYPRIANO, R. B.; COSTA, E. da S.; MATIAS, A. F.; DOMINGOS, L. M. de A.; LIMA, C. S.; SANTOS, P. A. dos; BELCHIOR, A. C. S. de. Epidemiologia da Febre Oropouche no Brasil e implicações clínicas associadas. *Caderno Pedagógico*, [S. l.], v. 21, n. 10, p. e9245, 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/9245>. Acesso em: 17 mar. 2025. DOI: <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n10-195>.

MELO, K. F. L. de; PEREIRA, C. R. de S.; NETO, W. F. F.; AMORIM, M. T.; FERREIRA, J. F. L.; ARAÚJO, A. P. S.; LUNA, F. C. F. de; HOLANDA, G. M.; CASSEB, S. M. M. O vírus Oropouche e o seu contexto epidemiológico na América Latina no período de 2009 a 2019. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 57, p. e4138, 20 ago. 2020.

GONÇALVES, C. M.; CABANHA, R. S. da C. F.; SILVA, C. E. L.; PAUPERIO, C. O. V.; SILVEIRA, C. B. S.; SPROCAT, E. A.; ROCHA, E. A.; GUIMARÃES, N. T.; MENDONÇA, F. C. Estudo observacional e análise da Febre de Oropouche nas semanas epidemiológicas 1 a 31 no Brasil em 2024. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, [S. l.], v. 17, n. 1, p. e7269, 2025. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/7269>. Acesso em: 17 mar. 2025. DOI: <https://doi.org/10.55905/cuadv17n1-097>.

SILVA, J. W. P. Vírus Oropouche: Epidemiologia, vetores e diagnóstico. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 7, p. 10–20, 2024. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2434>. Acesso em: 17 mar. 2025. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n7p10-20>.

SILVA, A. P. da; COUTINHO, D. J. G. Além da Amazônia: a dispersão e os impactos da Febre Oropouche no Brasil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 12, p. 3627–3642, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17656>. Acesso em: 17 mar. 2025. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i12.17656>.